

INGLIZ TILINI O'QITISHDA INTERFAOL O'YINLARDAN FOYDALANISH

To'lqinova Ismigul Farhodjon qizi

Namangan Davlat Universiteti

Ingliz filologiyasi fakulteti

Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi

XTA_HU-21/308-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz tilini o'rgatishda o'yinlardan foydalanish muhimligiga bag'ishlangan. Maqolada interfaol metodlardan foydalanish maslalahari yoritib berilgan bo'lib, bir nechta interfaol metodlarning qisqacha bayoni keltirilgan. Darslarda o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan faol o'yinlardan foydalanish, darsda qo'yilgan maqsadga erishishga yanada yaqinroq yordam beradi.

Kalit so'zlar: interfaol usullar, turli xil o'yinlar, rivojlantirish, chet tilini o'rgatish, ko'rgazmali materiallar.

Kirish: Bugungi kunda butun dunyoda umuman jamiyatimizda ham chet tillarini o'rganisha va o'qitishga bo'lgan e'tibor sezilarli darajada oshib bormoqda. Shuningdek, ingliz tili o'qituvchilarimizning ham oldiga qo'yilgan vazifalar murakkablashmoqda. Bu esa chet tili darslarini, xususan, ingliz tili fanini qiziqarli qilib o'tishni ya'ni turli inovatsion metodlardan, o'quvchilarni jalb qiluvchi interfaol o'yinlardan foydalanishni taqazo etmoqda. Dars jarayonida bunday o'yinlardan foydalanish o'quvchini yanada tilni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi. Ayniqsa, dars jarayonida buyumlar, rasmlar, o'yinchoqlar, o'yinlar, suhbat qismlari, ko'rgazma qurollar, zamonaviy video qo'llanmalardan foydalanish til o'rganishni yanada foydali va mazmunli qiladi. Mutaxassislarining fikricha, chet tilini o'qitishda interfaol usullarning o'rni juda muhim, chunki o'quvchilarni

rag'batlantiradi, butun dars davomida ularning qiziqishlarini o'yinlar, qo'shiqlar, she'rlar va g'ayritabiiy uslublar orqali kengroq qamrab oladi. WR Lining fikricha, ko'pgina til o'yinlari o'quvchilarni tog'ri shakllarni o'rganish haqida o'ylash o'rnig tildan foydalanishga majbur qiladi. Shuningdek, u o'yinlarga chet tilini o'qitish dasturining periferik emas, markaziy qismi sifatida qarash kerakligini aytadi. Shunga o'xshash fikrlar yana Viskonsin Universiteti tadqiqotchilari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, maktabdagi qiziqarli o'yinlar, albatta, o'quvchilarning diqqatini sezilarli darajada oshiradi. O'quvchilaringiz sinfda o'yin o'ynashga qiyayotganini ko'rish qiyin emas, chunki sinfdagi qiziqarli o'yinlar ko'pincha ko'tarinki bo'ladi va g'alaba qozonish uchun kata e'tibor talab etiladi ded ta'kidlaydi. O'ndan ortiq marta, o'quvchilar ko'pincha qiziqarli o'yinni o'z ichiga olgan bo'lsa, dars yoki sinfni kutishadi. Va ular motivatsiyani his qilsalar, ular hatto eng qiyin o'rganish to'siqlarini ham yengib o'tishlari mumkin. O'yinlar lugatni turli yo'llar bilan o'rganishda afzalliklarga va samaradorlikka ega. Ushbu mashg'ulot o'quvchilarga zavq bag'ishlaydi, do'stona raqobatni o'z ichiga oladi va shu bilan birgalikda lugat oyinlari sinfda haqiqiy dunyo kontekstini olib kiradi va o'quvchilarning ingliz tilidan moslashuvchan, kommunikativ tarzda foydalanishini oshiradi. SHuning uchun lug'atni o'rgatish va o'rganishda o'yinlarning rolini inkor etib bo'lmaydi.

Masalan, ingliz tilini o'rgatishdagi interfaol o'yinlardan; „Juftingni top“ „Tafakkur buluti“ „So'zlarni taqqoslash“ „Qarmoq o'yin“ „Zinama-zina Xedbanz“ „Olmalardan olmalargacha“ „Ruchka stol o'rtasida“ „Dumaloq stol metodi“ kabi o'yinlar eng yangi va zamonaviy metodlardan biridir. Shuningdek Letter Scramble(tartibsiz harflar). O'quvchilaringiz oxirgi marta o'rgangan so'zlar ro'yxatini tuzing. Va biror so'zni harflarini chalkashtirib doskaga yozing. O'quvchilaringizga harflarni to'g'ri tartibga qo'yib berilgan so'zni topishga biroz vaqt bering. Kim birinchi bo'lib so'zni topa o'lsa o'quvchi g'olib bo'ladi.

Xedbanz- oilaviy klassik stol o'yinidan olingan, Xedbanz atmosferani ko'taradi va o'ynash uchun juda oson va qiziqarli.

Hayvonlar, oziq-ovqat yoki narsalar toifasiga tegishli bo'lgan ba'zi kartalarni chop eting, so'ng ularni o'quvchilaringiz peshonasiga yopishtiring. Vaqt tugashidan oldin kartalar nima ekanligini aniqlash uchun ular „Ha” yoki „Yo'q” savollarini berishlari kerak. Bu o'yin uchun juftlikda o'ynash maqbuldir.

Spelling Bee: o'quvchilar navbatma-navbat ovoz chiqarib so'zlarni yozadigan imlo tanlovini tashkil qiling. Turli qiyinchiliklar darajasidagi so'zlar ro'yxatini taqdim eting. Ushbu musobaqa imlo va so'z boyligini yaxshilashga yordam beradi.

Taboo words: o'quvchilarga sinonim so'zlar va so'zlarni ta'riflarini qo'llashga yordam beradi. Sinfni ikkiga bo'linadi va jamoalar bir-birlariga qarama-qarshi holda o'tiradilar. Har bir jamoa o'z jamoasidan bir kishini ro'parasidagi stulga o'tirishini tanlaydi. O'qituvchi esa o'quvchilar ortiga o'tib turadi va katta qog'ozga yozilgan so'z ushlab turadi. O'rindiqlar o'tirgan o'quvchilar bu so'zni ko'ra olmasligi kerak bo'ladi. Jamoaning o'rindiqda o'tirgan a'zosiga siz ushlab turgan so'zni aytirish uchun 3 daqiqa vaqti bo'ladi. Eng asosiysi ular shu so'zni nima bo'lganda ham ishlatmasligi kerak. O'yinni qiziq va ahamiyatli tomoni o'quvchilar so'zlarni sinonimlarini ko'proq bilib olishadi.

Bu o'yinlar orqali o'quvchilarga ko'proq va manfaatliroq bilim berishimiz mumkin. Inson biror narsani yaxshi ko'rsa va qiziqsa u tezroq o'rgana oladi. O'quvchilarga ham fanni ya'ni ingliz tili fanini interfaol o'yinlar yanada mukammal egallashiga ko'maklashadi.

O'yin ijodiyligi bilan ajralib turadi. U mumkin qadar boy faol xarakter „ijodiy maydoniga” ega bo'ladi. Xulosa qilib aytish mumkinki, interfaol ta'lim bir vaqtda bir nechta masalani hal etish imkoniyatini beradi. Bulardan asosiysi-o'quvchilarning muloqot olib borish bo'yicha ko'nikma va malakalarini rivojlantiradi, o'quvchilar orasida emotsional aloqalar o'rnatishga yordam beradi, ularni jamoa tarkibida ishlashga, o'z o'rtoqlarini fikrini tinglashga o'rgatish orqali tarbiyaviy vazifalarni bajarilishini ta'minlaydi. Shu bilan birgalikda dars jarayonida

interfaol metodlarni qo'llash o'quvchilarni asabiy zo'riqishlarini bartaraf qiladi, fanga jo'shqin ishtiyoq bilan yondashadi. Shubxasiz, bolalarga chet tilini zavq bilan o'zgacha atmosferada o'rgatib, yangicha metod bilan hamnafas ishlay oladi.

Shuni tushunish mumkinki, o'yinlar til o'rgatish sinflarida ham o'qituvchi, ham o'quvchilar uchun qulay muhit yaratish nuqtai nazaridan juda muhim vositadir, o'yinlar qiziqarli emas, balki ta'lim maqsadiga ega bo'lsa, juda foydali.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. Lucy Pollard's Guide to Teaching English

2. A'zamjanova, Y.S 2022 Metaphor in Literature Analysis of the Term Through Novel Animal Farm by George Orwel. Ijodkor o'qituvchi.

3. A'zamjanova, Y.S 2022 Linguistic and Social Features of Slang. Scientific Impulse.

4. Aripova, A 2018 Sociocultural realities in the development of personality.

5. Kadirov, B Aripova A 2021 Zamonaviy Ta'limdagi Muammolar. Scientific progress.